

TA'LIM JARAYONINING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI

Rizayeva Sanobar Davlataliyevna. Chirchiq davlat pedagogika universiteti Aniq fanlar kafedrası katta o'qituvchisi pedagogika fanlari falsafa doktori(PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim jarayonining raqamli transformatsiyasi, uning asosiy yo'nalishlari, pedagogik va texnologik omillar, shuningdek, raqamli kompetensiyalarni shakllantirishning nazariy asoslari yoritilgan. Tadqiqotda raqamli ta'lim muhiti, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'quv jarayoniga integratsiyasi hamda o'qituvchilarning raqamli madaniyatini rivojlantirish muhim omil sifatida ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, ta'lim jarayoni, raqamli kompetensiya, raqamli infratuzilma, sun'iy intellekt, raqamli pedagogika, innovatsion ta'lim texnologiyalari, raqamli ta'lim muhiti, onlayn ta'lim, raqamli baholash tizimi

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Ризаева Санобар Давлаталиевна — старший преподаватель кафедры точных наук Чирчикского государственного педагогического университета, доктор философии по педагогическим наукам (PhD).

Аннотация: В статье рассматриваются основные направления цифровой трансформации образовательного процесса, педагогические и технологические факторы, а также теоретические основы формирования цифровых компетенций. Особое внимание уделено развитию цифровой культуры педагогов и интеграции информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс.

Ключевые слова: цифровая трансформация, образовательный процесс, цифровая компетентность, цифровая инфраструктура, искусственный интеллект, цифровая педагогика, инновационные образовательные технологии, цифровая образовательная среда, онлайн-обучение, система цифровой оценки.

DIGITAL TRANSFORMATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS

Rizayeva Sanobar Davlataliyevna — Senior Lecturer at the Department of Exact Sciences, Chirchik State Pedagogical University, Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD).

Abstract: This article discusses the digital transformation of the educational process, its main directions, pedagogical and technological factors, and the theoretical

foundations of developing digital competences. The study highlights the importance of developing teachers' digital culture and integrating ICT into the educational process.

Keywords: digital transformation, educational process, digital competence, digital infrastructure, artificial intelligence, digital pedagogy, innovative educational technologies, digital learning environment, online education, digital assessment system

Kirish. Hozirgi kunda ta'lim jarayonining raqamli transformatsiyasi mamlakatlarning raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayonida hal qiluvchi omilga aylanmoqda. Raqamli transformatsiya nafaqat texnik vositalarni joriy etishni, balki o'qitish jarayonining metodologik, tashkiliy va mazmuniy jihatdan yangilanishini ham anglatadi. Bu jarayon talabalarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish, o'qituvchilarning raqamli madaniyatini oshirish hamda ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Ta'limni raqamlashtirish jadal rivojlanayotgan raqamli ta'lim muhitida rivojlanib, to'rtinchi sanoat inqilobi va raqamli iqtisodiyotning shakllanishi sharoitida mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish maqsadlariga erishishga qaratilgan o'quv ishlarining mazmuni, usullari va tashkiliy shakllarini o'zgartirishning muqarrar jarayoni sifatida qaraladi[2]. Raqamli texnologiyalarning hayotning barcha jabhalariga kirib borishi ommaviy xodimlardan ta'limning yangi sifatini talab qiladi [1].

Hozirgi ta'lim tizimi yaratayotgan asosiy savodxonlik endi yetarli emas. Muvaffaqiyatli texnologik inqilob doimo o'zi bilan yaratadigan muammolarni hal qilish vositalarini olib keladi va axborot (raqamli) bundan mustasno emas. Mahalliy va jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayoni ishtirokchilari uchun raqamli texnologiyalarning mavjudligi ta'lim ishlari samaradorligini oshirish uchun zarur, ammo yetarli shart emas [2]. Raqamli texnologiyalardan foydalanish ayniqsa bulutli hisoblash, ommaviy yuqori tezlikdagi internet, aqlli raqamli vositalarni keng joriy etish, sun'iy intellekt usullarini qo'llash va virtual reallik texnologiyalarini keng joriy etish bilan bog'liq holda dolzarbdir [3]. Ta'limda raqamlashtirish - bu "hayot va mehnatga tayyorgarlik" emas, balki "uzluksiz ta'lim va hayot davomida shaxsiy rivojlanish". Global axborot tizimlari va sun'iy intellekt texnikalarining ko'payishi bunga erishish uchun zarur bo'lgan o'zgarishlarni amalga oshirishga yordam beradi. Bulutli hisoblash, ommaviy yuqori tezlikdagi internet, aqlli raqamli vositalarning keng joriy etilishi va virtual reallik texnologiyalarining keng joriy etilishi munosabati bilan ushbu maqsadga erishish ayniqsa muhimdir [3].

Raqamlashtirish davrida kompetensiyalarni shakllantirish va moslashish qobiliyatini rivojlantirishga ko'proq e'tibor qaratish zarur. O'rganish uchun zarur bo'lgan fan yo'nalishlari sonini kamaytirish qolgan materialni o'zlashtirishni sezilarli darajada chuqurlashtirishga va kerakli qobiliyatlarni shakllantirishga maksimal darajada e'tibor berishga imkon beradi. Natijada talabalar fan yo'nalishlarining istalgan

bo'limlarini (zarurat tug'ilganda) mustaqil o'zlashtira oladilar. Olimlardan Kramarenko N.S., Kvashin A.Yu., Karakozova S.D., Uvarova A.Yu., Akimova O.B. tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, resurslar cheklanganligi va pedagoglarning raqamli savodxonligi yetarli emasligi sababli raqamli transformatsiya ta'lim tashkilotlariga kech va notekis ta'sir ko'rsatmoqda, shuning uchun ta'lim sohasidagi islohotlar so'nggi o'n yilliklarda amalga oshirilgan ishlar samarasiz ekanligi isbotlandi [1].

Ta'lim sohasida o'quv jarayonini natijaga yo'naltirilgan va o'quvchiga yo'naltirilgan tashkil etishga o'tish bo'yicha ishlar boshlandi. Har bir talaba puxta tabiatshunoslik va gumanitar tayyorgarlikdan o'tadi va zamonaviy kompetensiyalarni rivojlantiradi. O'quv jarayonida yuzaga keladigan muammolar bilan bog'liq vaziyat asta-sekin va hali to'liq emas, balki hal qilinmoqda, lekin bu eng muhimi emas, balki raqamli transformatsiya davrida turli xil ta'lim shakllarini rivojlantirish va o'zlashtirishni davom ettirish kerak; o'quv jarayonida raqamli texnologiyalardan faol foydalanish, bugungi kunda raqamli texnologiyalarning o'quv jarayonidagi o'rni va roli haqidagi g'oya yana bir bor oydinlashdi. Ular o'qishdan orqada qolmasdan ta'limni o'zgartirish va o'quv jarayonini shaxsiylashtirilgan tashkil etishga o'tish vositasi sifatida ko'rila boshlandi [3].

Shunday qilib, raqamli texnologiyalardan foydalanish va ulardan o'quv jarayonida faol foydalanish jadal sur'atlar bilan kengayib borayotganiga qaramay, ular bilan to'yingan muhitda murakkab muammolarni muvaffaqiyatli hal qila oladiganlar soni o'qitilganlarning faqat kichik qismini tashkil etadi, ammo so'nggi paytlarda yillar davomida ularning soni ortib bormoqda. Ta'lim tizimi ishini shunday o'zgartirish kerakki, ta'lim muassasalari bitiruvchilarining umumiy savodxonligi va nostandart masalalarni yechish qobiliyati zamonaviy intellektual kompyuter tizimlarinikidan yuqori bo'lsin [3]. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy ijtimoiy o'zgarishlar, shu jumladan ta'limda ham, odatda, transformatsiya, modernizatsiya va islohotlar atamalaridan foydalangan holda tavsiflanadi. Ushbu tushunchalar zamonaviy sivilizatsiya o'zgarishlarining o'ziga xos tahliliy matritsasini tashkil qiladi va o'ziga xos semantik ma'noga ega bo'ladi. Ushbu qatorda eng keng tarqalgani bu jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichida eng ko'p ishlatiladigan transformatsiya tushunchasidir

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda tizimli tahlil, kuzatuv, taqqoslash, eksperimental yondashuv va pedagogik modellashtirish metodlari qo'llanildi. Tahlil natijasida raqamli transformatsiya jarayonining asosiy tarkibiy qismlari — texnologik baza, inson resurslari, raqamli madaniyat va boshqaruv mexanizmlari aniqlangan. Metodologik asos sifatida raqamli ta'lim muhiti konsepsiyasi, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv hamda konstruktivizm nazariyasidan foydalanildi.

Asosiy qism

Ta'lim jarayonining raqamli transformatsiyasi — bu o'qitish va o'rganish jarayonining barcha bosqichlarini zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida tubdan qayta tashkil etish jarayonidir. Raqamli transformatsiya faqat texnik vositalarni joriy etish emas, balki ta'lim falsafasi, metodikasi va boshqaruv tizimining yangilanishini ham nazarda tutadi. Bu o'zgarishlar ta'lim muassasalarida o'qituvchi va talaba o'rtasidagi munosabatlarni o'zgartirib, ularni hamkorlikka, ijodkorlikka va mustaqil fikrlashga yo'naltiradi.

Zamonaviy raqamli ta'lim muhiti o'zida bir necha o'zaro bog'liq komponentlarni mujassamlashtiradi: axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), raqamli platformalar, sun'iy intellekt (AI) asosidagi tahliliy tizimlar, bulutli xizmatlar, raqamli baholash tizimlari, hamda interfaol o'quv resurslari. Ularning har biri o'quv jarayonining sifatini oshirish, o'qituvchining mehnatini yengillashtirish va talabalarning mustaqil o'qish kompetensiyalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

1. Raqamli infratuzilmaning ahamiyati. Raqamli transformatsiyaning muvaffaqiyati, eng avvalo, ta'lim muassasalarida barqaror raqamli infratuzilmaning mavjudligiga bog'liq. Internet tarmog'iga keng polosali ulanish, zamonaviy kompyuter texnikasi, multimediali jihozlar, raqamli laboratoriyalar va bulutli xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari o'qitish samaradorligini oshiradi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini amalga oshirish to'g'risida"gi farmoni ta'limda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish bo'yicha ustuvor yo'nalishlarni belgilab berdi. Ushbu strategiya doirasida ta'lim muassasalarida "raqamli kampus", "raqamli sinf" va "raqamli o'qituvchi" konsepsiyalarini joriy etish ishlari olib borilmoqda.

2. Pedagog kadrlarning raqamli kompetensiyasi. Ta'limda raqamli transformatsiyaning markazida — o'qituvchi shaxsining raqamli kompetensiyasi turadi. Raqamli kompetensiya o'qituvchining AKT vositalarini bilishigina emas, balki ularni pedagogik maqsadga muvofiq qo'llay olish, o'quv jarayonini raqamli muhitda boshqarish va tahlil qilish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. UNESCO (2021) tavsiyalarida o'qituvchilar uchun raqamli kompetensiyaning quyidagi tarkibiy qismlari ko'rsatilgan: raqamli axborotni izlash va tahlil qilish qobiliyati, o'quv kontentini raqamli muhitda yaratish va baham ko'rish, raqamli xavfsizlik va etik me'yorlarga rioya qilish hamda o'qitish jarayonida sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish.

O'zbekiston oliy ta'lim tizimida bu kompetensiyalarni shakllantirish uchun "Raqamli pedagogika", "AKT asoslari", "Innovatsion ta'lim texnologiyalari" kabi fanlar o'quv dasturlariga kiritilmoqda.

3. Ta'lim mazmunining raqamlashtirilishi. Raqamli transformatsiya ta'lim mazmunini ham o'zgartiradi. Darsliklar, qo'llanmalar, ma'ruza materiallari elektron shaklga o'tkazilib, multimedia, animatsiya va interaktiv simulyatorlar bilan boyitilmoqda. O'quv jarayonida Moodle, Google Classroom, Edmodo, Microsoft Teams,

Coursera kabi platformalardan keng foydalanilmoqda. Bu platformalar yordamida o'qituvchi o'z kursini masofadan boshqaradi, topshiriqlarni onlayn baholaydi, talabalar faoliyatini monitoring qiladi. Shuningdek, "OpenEdu.uz" va "ZiyoNET" kabi milliy platformalar orqali o'zbek tilidagi raqamli ta'lim resurslari taklif etilmoqda.

4. Raqamli baholash va monitoring tizimlari. An'anaviy baholash tizimi raqamli transformatsiya sharoitida raqamli baholash tizimlari bilan to'ldirilmoqda. Elektron test tizimlari, adaptiv baholash platformalari va sun'iy intellekt yordamida tahlil qiluvchi dasturlar (masalan, Turnitin, Exam.net) o'quv natijalarini aniq, shaffof va tezkor baholash imkonini beradi. Raqamli baholash natijasida har bir talaba uchun individual reyting kartasi shakllanadi, bu esa ularning rivojlanish dinamikasini kuzatish va individual o'quv yo'nalishini rejalashtirishga imkon beradi.

5. Sun'iy intellekt va ta'limdagi innovatsiyalar. Sun'iy intellekt (AI) ta'limdagi eng kuchli transformatsion omillardan biridir. AI yordamida individual o'quv yo'llari, moslashuvchan o'quv dasturlari, virtual yordamchilar va o'quv jarayonini bashorat qilish tizimlari ishlab chiqilmoqda. Masalan, ChatGPT, Khanmigo, yoki Coursera AI tizimlari talabalar uchun interaktiv o'qituvchi sifatida xizmat qiladi. Bu texnologiyalar o'quvchilarning o'zlashtirish darajasiga mos tarzda kontentni moslashtiradi, ularga tavsiyalar beradi va ijodiy fikrlashni rag'batlantiradi.

O'zbekiston oliy ta'limida ham AI asosidagi tahliliy tizimlar (masalan, "Talaba reytingini tahlil qilish moduli", "Elektron jurnal") bosqichma-bosqich joriy qilinmoqda. Bu tizimlar o'qituvchilar va ma'muriyatga o'quv natijalarini tahlil qilishda yordam beradi.

6. Ta'lim boshqaruvida raqamli transformatsiya. Raqamli transformatsiya faqat o'qitish jarayoniga emas, balki ta'lim boshqaruviga ham ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kunda ko'plab universitetlarda Learning Management System (LMS), ERP tizimlari va elektron hujjat aylanishi yo'lga qo'yilgan. Bular yordamida ta'lim jarayonini rejalashtirish, o'qituvchilarning ish yuklamasini hisoblash, talabalarning davomati va reytingini kuzatish avtomatlashtirilgan. Natijada inson omiliga bog'liq xatoliklar kamaymoqda, boshqaruv jarayoni esa shaffoflashmoqda.

7. Raqamli transformatsiyaning ijtimoiy-pedagogik ta'siri. Raqamli transformatsiya o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi rollarni o'zgartirmoqda: endilikda o'qituvchi bilim manbai emas, balki yo'naltiruvchi va fasilitator rolini bajaradi; talaba esa faol o'rganuvchiga aylanmoqda. Bu esa ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida qurishga olib keladi. Raqamli texnologiyalar o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi, o'qituvchilarning ijodkorligini rag'batlantiradi, va eng muhimi, ta'limni inklyuziv qiladi — ya'ni, barcha uchun ochiq, moslashuvchan va qulay ta'lim muhiti yaratadi.

Xulosa va takliflar

Raqamli transformatsiya ta'lim tizimini tubdan o'zgartiruvchi strategik jarayon bo'lib, uning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi quyidagi omillarga bog'liq:

- 1) raqamli infratuzilmaning barqaror ishlashi;
- 2) o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish;
- 3) o'quv dasturlarini raqamli muhitga moslashtirish;
- 4) o'qitish natijalarini raqamli baholash tizimlarini yaratish.

Ushbu jarayon natijasida ta'lim sifati oshadi, o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi hamkorlik mustahkamlanadi hamda raqamli kompetensiyalar rivojlanadi.

Adabiyotlar

1. Kozlova N. Sh. Ta'limdagi raqamli texnologiyalar // Maykop davlat texnologiya universitetining xabarnomasi. 2019. jild. 1/40. 83–90-betlar.
2. Budansev D.V. 2020. Sifrovizatsiya v sfere obrazovaniya: obzor rossiyskix nauchnix publikatsiy // Molodoy ucheniy. – № 27 (317). – S. 120 –127.
3. Farzona, Saydalieva. Ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (2024): 21-24.